

**ANALYSIS OF PHASE MOTION IN VORTEX APPARATUSES. THEORY, EXPERIMENT,
PRACTICE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140159>

Sazhin V.

*Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor, Director,
Russian investment and innovation Fund "Scientific Perspective", Moscow.*

**АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ФАЗ В ВИХРЕВЫХ АППАРАТАХ. ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ,
ПРАКТИКА**

Сажин В.Б.

*Доктор технических наук, профессор, академик, директор Российского
инвестиционно-инновационного Фонда «Научная Перспектива», г. Москва*

Abstract

The features of hydrodynamic vortex disk devices, dust collectors with counter swirling flows and vortex tubes with the thermodynamic flow separation are reviewed. Their advantages, disadvantages and rational field of application, including the manufacture of fiber-forming polymers are marked. The flow fields in a vortex device with the counter twirled streams was investigated. The equations of model axisymmetric the swirled stream are received. On parameters of the density phase flow are determined. The velocity fields of a gas stream in a vortical dust collector were experimentally investigated. Experiences were carried out on laboratory model of the device (diameter 0,1 m), with tangential swirler for a peripheral stream and swirler for the central stream. Flow ratio in working interval in vortex chamber were shown to be very similiare with coacsial swirles stream.

Аннотация

Рассмотрены особенности гидродинамики дисковых вихревых аппаратов, пылеуловителей со встречными закрученными потоками, и вихревых труб с термодинамическим разделением потоков. Отмечены их достоинства, недостатки и рациональная область применения, в том числе в производстве волокнообразующих полимеров. Исследованы поля течений в вихревом аппарате с коаксиальными закрученными потоками. Получены уравнения модели осесимметричного закрученного потока. Определены параметры течений плотной фазы. Экспериментально исследовались поля скоростей газового потока в вихревом пылеуловителе. Опыты проводились на лабораторной модели аппарата диаметром 0,1 м, оборудованной тангенциальным завихрителем периферийного потока и лопаточным завихрителем центрального потока. Показано, что в рабочем диапазоне расходов поля течений в вихревом аппарате близки к коаксиальным закрученным потокам.

Keywords: drying, material, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity

Ключевые слова: сушка, материал, теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность

К типичным вихревым режимам обычно относят три типа гидродинамических режимов взвешенного слоя: режим одиночного закрученного потока, образующего вихревой слой в дисковых вихревых аппаратах (ВС), режим встречных закрученных потоков (ВЗП) и режим закрученных потоков с температурным разделением, реализуемым за счёт эффекта Ранка-Хилша [1-5, 18, 23, 24, 26]. Режим в дисковых вихревых аппаратах отличается наличием двух типов выноса продукта из аппарата: при малых (докритических) скоростях – за счёт выпадения частиц из закрученного потока под действием силы тяжести, при больших скоростях (больше критических) – за счёт выноса из боковой части аппарата потоком газа. Важнейшей характеристикой дисковых вихревых камер является удерживающая способность q (количество материала в аппарате), определяющая производительность аппарат G и продолжительность обработки материала в аппарате τ при закреплённой производительности:

$$q = \frac{G}{\tau} \quad (1)$$

В докритической области скоростей удерживающая способность q не зависит от характеристики материала и определяется величиной скорости (расхода) газа, а при скоростях больших критической q , наоборот, не зависит от расхода газа, но зависит от характеристики обрабатываемого дисперсного материала (плотности, размера частиц), что установлено теоретическими и экспериментальными исследованиями. Дисковые вихревые аппараты являются эффективными для сушки дисперсных материалов с размерами пор до 4,0 нм, что подтверждено рядом исследований. Аппараты со встречными закрученными потоками изучались как у нас, так и за рубежом. Они отличаются очень высокой разделяющей способностью и поэтому основная область их применения – пылеулавливание. Наиболее известны вихревые пылеуловители (ВПУ), разработанные за рубежом, и пылеуловители с встречными закрученными потоками (ВЗП) отечественной разработки; разработанные в международной научной школе академика Б.С. Сажина (и запатентованные в мире) в десятках модификаций. Отечественные аппараты типа ВЗП конструкции

МГТУ им. А.Н. Косыгина имеют ряд важных преимуществ перед зарубежными пылеуловителями ВПУ: при одинаковой разделительной способности они при равных габаритах аппаратов имеют в 3 раза большую производительность за счёт того, что при двухканальной подаче газа, по обоим каналам подаётся рабочая пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловителях ВПУ пылегазовая смесь (около 30% общего расхода газа) подаётся только по нижнему (внутреннему) каналу, а по наружному (верхнему) каналу во избежание пылеуноса подаётся чистый газ. Вторым важным преимуществом аппарата ВЗП является малый расход энергии по сравнению с аппаратами ВПУ, так как в схеме пылеуловителей ВПУ предусмотрена подача газа компрессором через систему сопел с большим гидравлическим сопротивлением (сопловая система предназначена для предотвращения выноса пыли из верхней части аппарата, что, как было установлено нашими исследованиями [6-10, 11, 12, 16], является неоправданной перестраховкой). Кроме того в зарубежных аппаратах ВПУ установлены на «хвосте» и в «головной части» вентиляторы высокого давления, в то время как в аппаратах ВЗП всё тягодутьевое оборудование состоит из одного «хвостового» вентилятора среднего давления, потому что сопротивление аппаратов ВЗП в несколько раз меньше, чем аппаратов ВПУ [13-16]. В результате значительных преимуществ аппаратов ВЗП они получили очень широкое применение (разработан ряд конструкций применительно к разным технологическим задачам, изготовлено и внедрено несколько тысяч аппаратов в различных отраслях промышленности). При этом аппараты ВЗП используются в технологических процессах не только в качестве пылеуловителей, но и в качестве эффективных аппаратов для проведения теплообменных процессов, например, процессов сушки [17-21].

Заслуживает специального рассмотрения вопрос эффективности применения вихревых пылеуловителей в теплоэнергетических установках. [26, 27]. Установлена эффективность применения вихревых пылеуловителей ВЗП в качестве воздухоочистительного устройства теплоэнергетических установок турбинного типа.

Показано, что коэффициент гидравлического сопротивления ВЗП может быть вычислен по двум параметрам – кратности расхода K^* (по каналам) и коэффициенту гидравлического сопротивления ξ^* , которые связаны соотношением

$$\xi^* = \xi_1(1 - K^*)^2 \quad (2)$$

Получено соотношение между коэффициентом гидравлического сопротивления каналов первичного и вторичного потоков и кратностью расхода K^* в виде уравнения

$$\frac{\xi_1}{\xi_2} = \frac{K^{*2}}{(1 - K^*)^2} \quad (3)$$

Эффективность пылеуловителя имеет логарифмически нормальное распределение и определяется из выражения

$$\eta_0 = (1 - K)\eta_1\eta_2, \quad (4)$$

где η_1, η_2 – фракционные коэффициенты очистки газа, поступающего по первому и второму каналу, которые могут быть определены из выражения:

$$\eta_{1,2} = \sum_{i=1}^N \Phi_i(x_{1,2})\eta_{1,2}, \quad (5)$$

$$\text{где } \Phi_{1,2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{x_{1,2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad (6)$$

– интеграл вероятности.

Значение $\Phi(x)$ может быть определено полиномом второй степени.

Зависимость характеристик эффективности вихревого пылеулавливания и улавливаемой пыли определяется выражением

$$x_{1,2} = lg \frac{\delta_m}{\delta_{1,2\eta=50}} / \sqrt{lg^2 \sigma + lg^2 \sigma_{1,2\eta=50}}, \quad (7)$$

где δ_m – размер улавливаемых частиц, $\sigma_{1,2\eta=50}$ и $\sigma_{1,2\eta}$ параметры кривой фракционной эффективности.

Параметр $\sigma_{1,2\eta}$ слабо зависит от кратности расхода и может быть принят постоянной величиной. Параметры $\sigma_{1,2\eta=50}$ зависят от кратности расхода и могут быть определены из формул:

$$\delta_{1\eta=50} = \delta_{1\eta=50}^* \sqrt{1 - K^*/1 - K} \quad (8)$$

$$\delta_{2\eta=50} = \delta_{2,1\eta=50}^* \sqrt{\frac{K^*}{K}}, \quad (9)$$

где $\delta_{1,2\eta=50}$ – опытные значения при заданной степени кратности K^* (соотношения потоков по каналам).

Вихревые аппараты, использующие эффект Ранка – Хилша, принципиально отличаются от двух рассмотренных типов вихревых аппаратов, относящихся к аппаратам со взвешенным слоем материала, хотя в них также как и в аппаратах ВЗП используется два взаимодействующих закрученных потока. Их часто называют вихревыми трубами (ВТ). В аппаратах ВТ происходит термодинамическое разделение потоков на горячий и холодный. Они нашли применение для небольшой производительности главным образом в криогенных процессах, хотя имеются предложения по их использованию и в других процессах, в том числе промышленных масштабов. Так ещё в 70-е годы прошлого столетия были запатентованы ВТ в качестве сушилок (авторы патента Б.С. Сажин и В.Б. Сажин). В последние годы появились исследования по использованию ВТ в качестве теплообменников с одновременным улавливанием пыли из пылегазовых смесей [22]. Проведены исследования согласно которым ВТ низкого напора могут быть многоцелевыми аппаратами (подобно ВЗП) и выполнять дополнительные функции пылеуловителя и осушителя газового

потока [22]. Однако вывод о том, что при этом термодинамическая эффективность не меняется, представляется недостаточно убедительным. В той же работе [22] на основе проведенных исследований сделан вывод, что вихревой водокольцевой компрессор может выполнять дополнительную функцию пылеуловителя без изменения эксплуатационных характеристик и применяться в качестве «мокрой» ступени газоочистки; разработана комбинированная система очистки воздуха от пыли циклон - вихревой компрессор и предложена методика её гидравлического расчёта.

Микрокинетика движения дисперсной, или жидкой фазы в вихревых потоках обычно рассматривается в связи с двумя видами задач. Первая задача – сепарация или пылеулавливание тонкодисперсных пылей, поступающих в аппарат через входные патрубки вместе с потоками газа. В этом случае на входном участке частицы имеют тангенциальную скорость, близкую к скорости газа и малую осевую и радиальную скорости. Во втором случае, при орошении рабочего объема частицами жидкости условия ввода могут существенно различаться, они зависят от конструкции оросителей и их расположения, в основном оросительные устройства расположены вблизи оси аппарата. В случае пылеулавливания основная задача состоит в сепарации частиц на стенку аппарата и дальнейшего удаления их в бункер. При орошении желательна рациональная организация распределения жидкости в объеме вихревого аппарата, исследование влияния конструктивных и технологических параметров форсунок на их работу в объеме аппарата, создание оптимальных условий взаимодействия жидкой и газовой фаз в широком диапазоне нагреток.

Закон движения одиночной плотной частицы выводится из второго закона Ньютона:

$$m \cdot \frac{d\vec{W}}{dt} = \vec{F}_{\tilde{n}} + \vec{F}, \quad (10)$$

где m - масса частицы; \vec{F} - сумма внешних сил; $\vec{F}_{\tilde{n}}$ - аэродинамические силы, обусловленные воздействием сплошной среды.

Для анализа приведем уравнения движения к безразмерному виду. Введем понятие времени релаксации $\tau = \rho_m \cdot d^2 / (18 \cdot \mu)$ и относительного коэффициента сопротивления $B = C_d \cdot \text{Re}_d / (24 \cdot f_1)$,

где f_1 – динамический коэффициент формы, Re_d – число Рейнольдса частицы.

Приняв в качестве масштаба скорости безразмерную скорость в плане аппарата V_0 , масштаба размера – радиус аппарата R , масштаба времени – $T_A = R/V_0$ уравнения движения частицы получаем в виде:

$$\tilde{S}t \cdot \frac{dW_\eta}{d\theta} = B \cdot f_1 \cdot (V_\eta - W_\eta) - W_B, \quad (11)$$

$$\tilde{S}t \cdot \frac{dW_\xi}{d\theta} = B \cdot f_1 \cdot (V_\xi - W_\xi) + \tilde{S}t \cdot \frac{W_\varphi^2}{\xi}, \quad (12)$$

$$\tilde{S}t \cdot \frac{dW_\varphi}{d\theta} = B \cdot f_1 \cdot (V_\varphi - W_\varphi) - \tilde{S}t \cdot \frac{W_\varphi \cdot W_\xi}{\xi} \quad (13)$$

$$\frac{d\eta}{d\theta} = W_\eta, \quad \frac{d\xi}{d\theta} = W_\xi, \quad \frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{W_\varphi}{\xi} \dots (14)$$

где: W и V – безразмерные скорости частицы и газа; (η, ξ, φ) – безразмерные цилиндрические координаты;

θ – безразмерное время; St – число Стокса $St = \tau/T_A$; W_B – безразмерная скорость витания; ρ_m, d – плотность и диаметр частиц.

Для коэффициента аэродинамического сопротивления C_d предложено решение

$$C_d = f_1 \cdot \left(\frac{24,0}{\text{Re}_d} + \frac{4,0}{\sqrt{\text{Re}_d}} + 0,4 \right), \quad (15)$$

При решении различных задач разделения газозвесей, пылеулавливания, определения времени центробежного осаждения частиц, применяют также различные виды упрощенных моделей движения частиц: одномерные или плоские модели со стоковским, переходным и общим законом сопротивления движению. Для процессов, где характерные размеры частиц менее 10 мкм, можно получить аналитические решения для определения времени пребывания. Например, для потенциального течения среды (при $n=0,5$) из уравнения (12), в случае если на частицы действует только центробежная сила и сила сопротивления, определяемая по закону Стокса, рассматривая плоскую модель безвихревого движения, получаем уравнение движения частицы в виде

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} + \frac{1}{St} \cdot \frac{dr}{d\theta} - \frac{1}{r^2} = 0, \quad (16)$$

Из уравнения (16), пренебрегая дифференциалом второго порядка, получаем решение для времени пребывания частицы в рабочем объеме

$$t = \frac{9}{2} \cdot \frac{\mu \cdot R_2^4}{\rho_i \cdot d^2 \cdot \Gamma_2^2} \cdot \left[1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^4 \right], \quad (17)$$

В таблице 1 приведены результаты сравнительных расчетных исследований по полной модели (11-15) (в таблице обозначена М3) и приближенной модели безвихревого движения (15) (в таблице обозначена М1). Рассчитывалось время пребывания частицы до момента касания стенки аппарата по указанным моделям и относительная ошибка приближенной модели. Как видно из приведенных данных, приближенные модели движения могут быть применены для расчетов времени

пребывания лишь для тонкодисперсных материалов при диаметре частиц $d \leq 20$ мкм (при диаметре аппарата $D \geq 0,5$) и для частиц $d \leq 10$ мкм для аппаратов меньших диаметров. Поскольку эти значения охватывают основную часть фракционной эффективности улавливания центробежных пылеуловителей, то в их расчетах оправдано применение приближенных моделей. [14, 18, 21]. Нами была проведена серия вычислительных экспериментов по исследованию влияния расположения устройств распределения жидкости, угла распыла, а также характеристик камеры на время нахождения капель жидкости в рабочей зоне (до контакта со стенкой или брызгоуноса) и среднее относительное число Рейнольдса по траектории движения.

Микрокинетика движения рассчитывалась по полной модели (2-6), макрокинетика несущей фазы

рассчитывалась на основе модели, полученной в работе [24]. Диаметр частиц варьировался в пределах 50-300 мкм, $V_0 = 15$ м/с, $\rho_M = 1000$ кг/м³, диаметр рабочей камеры 0,2-0,7 м, среднерасходная скорость 1-4 м/с, угол вылета капель φ варьировался в диапазоне от 0 до 0,8 рад.

Результаты расчетов, и, в частности представленные на рисунках 1 а-б графики показали следующее. При вылете капель вдоль оси камеры время контакта частиц жидкости с газом увеличивается с ростом диаметра аппарата, причем наибольшее время контактируют крупные капли, диаметром более 250 мкм; для мелких капель велика доля брызгоуноса. Среднее число Рейнольдса, как и следовало ожидать, растет при увеличении размера капель.

Таблица 1.

Расчет времени пребывания по различным моделям движения

D аппарата, м	d, мкм	t _c , М 3	t _c , М 1	E, %
0.05	5	0.061	0.03	103
0.05	10	0.018	0.007377	143
0.05	20	0.0091	0.00184	395
0.53	20	0.267	0.121	121
0.53	30	0.138	0.054	155
0.53	50	0.075	0.019	295
0.53	100	0.051	0.0048	962

Для крупных частиц (при подаче капель вдоль оси камеры), брызгоунос начинается при средневзвешенной скорости $V_c \geq 3$ м/с. При малых скоростях возможен срыв крупных частиц непосредственно в осевой завихритель. Наиболее сложный характер имеют характеристики капель в зависимости от высоты расположения разбрызгивателя и от угла распыла факела (рис. 1 а, б). Как видно из данных на рисунке 1 а для каждого размера капель существует оптимальный диапазон высот расположения форсунки. Угол распыла влияет на характеристики по-разному, в зависимости от размера капель (рис. 1 б). Для частиц 50 мкм и менее увеличение

угла распыла влияет положительно, снижая брызгоунос. Для диапазона размеров частиц 100-200 мкм желателен угол распыла не более 0,3 радиана (оптимальный диапазон - 0,05-0,3 радиана). Крупные частицы, диаметром более 300 мкм при данных условиях ввода практически независимо от угла распыла срываются в осевой завихритель или шайбу и имеют очень малое время пребывания. Таким образом, разработанные модели макро- и микрокинетики позволяют теоретически исследовать динамику двухфазного газожидкостного потока в вихревых аппаратах с различными разбрызгивающими устройствами на основе закономерностей гидродинамических характеристик.

Рисунок 1. Зависимость времени пребывания частиц от высоты расположения форсунки в рабочей камере (размеры частиц показаны в мкм) (рис. 1 а) и Влияние угла распыла форсунки на время пребывания капель (рис. 1 б):
 1- $Z_0/H=0,3$; $d=50$ мкм; 2- $Z_0/H=0,4$; $d=50$ мкм; 3- $Z_0/H=0,3$; $d=100$ мкм;
 4- $Z_0/H=0,4$; $d=100$ мкм; 5- $Z_0/H=0,3$; $d=200$ мкм; 6- $Z_0/H=0,3$; $d=300$ мкм.

При исследовании, моделировании и расчете химико - технологических процессов с учетом гидродинамической структуры потоков в аппарате, обычно применяются экспериментальные одномерные функции распределения времени пребывания частиц потока в аппарате (РВП). Более информативные подходы в исследованиях гидродинамики базируются на информации о многомерных полях скоростей потоков в рабочем объеме аппарата. Информация о макрокинетике газовой фазы представляет собой осредненные значения векторов скорости вихревого течения в трехмерном пространстве. Следует отметить, что пока не имеется общих уравнений, описывающих все свойства таких течений. Поэтому для анализа макрокинетики часто применяются модели гидродинамики среды разной степени

сложности. Применяются, например, модель идеальной (невязкой) жидкости в виде уравнений Эйлера [23], уравнения Навье-Стокса для вязкого течения [17-21], турбулентные модели на основе уравнений Рейнольдса [26,27]. Для аппаратов со встречными закрученными потоками (ВЗП) в рассматриваемой области соотношения расходов потоков $K \geq 0,5$. данные, полученные в работах [22-24, 27] говорят о том, что в этом случае реализуется так называемая квазицилиндрическая макроструктура потоков. Такая структура состоит из двух закрученных потоков: наружного нисходящего и внутреннего восходящего.

Рисунок 2. Экспериментальная установка для исследования полей скоростей несущей фазы в центральной зоне встречных закрученных потоков. 1- лазер; 2- адаптер направления скорости; 3- трехкоординатный блок сканирования КГБ; 4- фокусирующая линза; 5- измерительная камера; 6- объектив фотоприемника; 7- фотоумножитель.

Отметим, однако, что данные ряда других работ дают противоречивые сведения о структуре потоков в приосевой области. В работе [25] для камеры диаметром 0,2 м, были получены иные результаты. Здесь решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса в системе ANSYS ICEM CFD. По результатам этой работы картина течения в ядре потока принципиально отличается от квазицилиндрической. По этим расчетам в центральной зоне существуют один или два вихря, сильно смещенные к стенке аппарата (более чем на 50% от геометрического центра). При этом в приосевой зоне, наблюдаются сильные радиальные и вращательные скорости. В некоторых работах

[24, 25] также отмечаются структурные изменения для вращательной скорости в приосевой области. Таким образом, сами математические модели и численные алгоритмы нуждаются во всесторонней проверке и тщательном тестировании. Наиболее эффективной и надежной верификацией является сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными. В условиях лабораторного моделирования этой задаче отвечают бесконтактные оптические методы измерений. Система ЛДА включала: лазер 1, оптоэлектронный модуль 2, координатно-перемещающий блок 3, фотоприемник 7. В основу методики положены данные измерений перемещений взвешенных в потоке частиц.

Рисунок 3. Экспериментальные значения скоростей несущей фазы в вихревой камере со встречными закрученными потоками при $K=0,62$:

▲ - осевая скорость; ○ - тангенциальная скорость.

(Крестиком отмечен центр вихря, полученный путем аппроксимации замеров.

Высота сечений замеров (а) - $Z_0/H=0,4$; (б) - $Z_0/H=0,8$).

На рисунках 3 а-б представлены результаты измерений тангенциальной V_φ и осевой V_z составляющих скорости газовой фазы. Для соотношения расходов потоков $K=0,62$ замеры приведены для двух характерных сечений по высоте аппарата. Как видно из полученных данных на всех кривых распределения тангенциальная составляющая V_φ близка по форме к вихрю Рэнкина [23], что подтверждает достоверность полученных результатов. Местоположение оси вихря получено путем двухсторонней аппроксимации точек распределения V_φ (ось вихря отмечена крестиком). Как видно из данных, представленных на рисунке 2 в камере ВЗП смещение физической оси вихря от геометрической не более 5% и, следовательно, значительно меньше, чем в циклонном аппарате. Смещения оси вихря к стенке, или появления двух вихрей (как в работе [25]) не наблюдалось. Осевая составляющая скорости V_z по всей высоте аппарата в приосевой области направлена вверх, не меняет своего направления и имеет максимальное значение. Эти свойства V_z , в сочетании со стабильным положением центра вихря V_φ вблизи геометрической оси, говорят о достаточно устойчивой макроструктуре потока, которая близка к квазицилиндрической. Из этих фактов следует также отсутствие явлений смещения вихря в пристеночную зону, реверса вихря или образования двух вихрей [26, 27].

Список литературы:

1. Сажин, Б.С. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. М.: Химия, 2012. 776 с.
2. Сажин, В.Б. Выбор и расчёт аппаратов с

взвешенным слоем / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. 336 с.

3. Сажин, Б.С. Научные основы техники сушки / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. – М.: Наука, 1997. – 448 с.

4. Сажин, Б.С. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. М.: Химия, 2012, 776 с. ил.

5. Сажин Б.С. Основы техники сушки / Б.С. Сажин. – М.: Химия, 1984. – 320 с.

6. Сажин В.Б. Научные основы техники сушки дисперсных материалов при эффективных гидродинамических режимах взвешенного слоя. Дисс ... доктора техн. наук. М.: Изд-во РХТУ, 2000. Т. 1 – 617 с., Т. 2 – 203 с.

7. Сажин, Б.С. Эксергетический анализ работы промышленных установок / Б.С. Сажин, А.П. Булеков, В.Б. Сажин. – М.: МТИ, 2000. – 297 с.

8. B. S. Sazhin and V. B. Sazhin Scientific Principles of Drying Technology / New York -Connecticut-Wallingford (U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.

9. Сажин В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. М.: Химия, 2013. – 544 с., ил.

10. Сажин, В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчёт, технические решения / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. – 324 с.

11. Сажин, В.Б. Анализ основных подходов к классификации материалов как объектов сушки / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина, Б.С. Сажин. //Известия вузов: Химия и хим. технология, Том 48, №5, 2005. С. 99-104.

12. Сажин, Б.С. Оценка эффективности работы аппаратов с активным гидродинамическим режимом на основе их эксергетических характеристик /

Б.С. Сажин, А.П. Булеков, В.Б. Сажин // ТОХТ. 1999. Т. 33. №5. С. 521-527.

13. Сажин, В.Б. Анализ основных характеристик влажных материалов как объектов сушки при рациональном выборе сушильного оборудования / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина, Б.С. Сажин. // Известия вузов: Химия и химическая технология, Том 48, №12, 2005. С. 98-104.

14. Сажин, Б.С. Математическое моделирование движения газа в сепарационной зоне вихревого аппарата на основе (к τ - ϵ)-модели турбулентности / Б.С. Сажин, А.В. Акулич, В.Б. Сажин // ТОХТ. 2001, том 35, № 5, с. 472-478.

15. Сажин, Б.С. Стратегия выбора рационального аппаратурно-технологического оформления процесса сушки / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин // Современ. тепловые технологии: Сб. науч. тр. МНПК. Том. 3 Технология сушки, расчёт и проектирование сушильных установок. М.: МГАУ. 2002. С. 6-13.

16. Сажин, В.Б. Оптимизация аппаратурного оформления сушильных процессов в технике взвешенного слоя / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин, М.Б. Сажина и др. // Успехи в химии и химической технологии. Том XXI. 2007. №1 (69). С. 49-65

17. Сажин Б.С. Проблемы сушки дисперсных материалов. / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин // Современные энергосберегающие технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) Т.2. М: ООО «Франтера».-2008. - С. 179-191.

18. Сажин, Б.С. Сушка в активных гидродинамических режимах / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин, Е.В. Отрубянников и др. // ТОХТ, 2008, том 42, №6, с. 638-653.

19. V. Sazhin & B. Sazhin Drying of disperse materials with quasi-static conditions //Academic science - problems and achievements in 2 vv. Vol. 1.—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2017, p. 218, 142-145 p. (ISBN 978-1543046090).

20. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows [Article] //Sciences of Europe, # 34, 2018, in 4vv.- Vol. 1. Technical Science. (Czech Repub., Praha). - 66 p. - PP. 50-63

21. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Efficient non-dusting dryers with a rotating annular layer of dispersed material // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, - Vol. 1. Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Morrisville: Lulu Press, 2019, p. 107, 17-21 p.

22. Тарасова, Л.А. Повышение эффективности технологических процессов, связанных с приданием аппаратам вихревого типа дополнительных функций: Дисс. ... докт. тех. наук. М. 2009. 221 с.

23. Гольдштик М.А. Вихревые потоки. Новосибирск: Наука, 1981. 366 с.

24. К определению поля скоростей газа в прямом циклоне./ В.С. Асламова, А.А. Асламов, Т.Н. Мусева, А.П. Максиков // Вестник Ангарской государственной академии, 2007. Том. 1. № 1. С. 21-23.

25. Поляков С.Н. Анализ эффективности пылеулавливания вихревого аппарата ВЗП-М 200 с помощью программного комплекса ANSYS CFX //ANSYS Advantage, 2008. V7. P. 29-34.

26. Учёт флуктуаций пыли в аппаратах ВЗП при комплексной промышленной эксплуатации энерготурбинных установок/ Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [и др.]; // Успехи в химии и хим. технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина].- М.: Изд-во РХТУ, 2003. Том XVII. № 1 (26). С. 111 – 115.

27. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution [Article] //Technics and technology. #24. - Vol. 1. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. - Str. 35-41.